

TOPONIMLARNI TADQIQ ETISHDA AREAL METODNING O'RNI

Turdimurodov Uyg'unjon Sanaqulovich

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

O'zbek tilshunosligi kafedراسi tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7870422>

Annotatsiya. Maqolada toponimlarni tadqiq qilishda areal metodning o'rni haqida ma'lumot berilgan. Unda toponimlarning tarqalish chegaralarini aniqlash, toponimik kartalar chizish, o'xshash toponim areallarini belgilash, ko'p uchraydigan topoasoslar va topoformantlarning izo chiziqlarini o'tkazishda bu metodni qo'llash muhim ekanligi ko'rsatilgan.

Kalit so'z: metod, areal metod, lingvistik geografiya, toponim, toponimik karta, topoasos, topoformant, izo chiziq.

Tabiat va jamiyatda yuz berayotgan hodisalarning mohiyatini bilish, ularning o'ziga xosliklarini, belgi xususiyatlarini aniqlash va bu haqda ilmiy xulosalar chiqarish faqat muayyan tahlil metodlari orqali yuzaga keladi. Boshqa fanlar kabi tilshunoslik fani ham o'z tarixiy taraqqiyoti davomida lingvistik hodisalarni tadqiq etishda, o'rganilayotgan manbani tahlil qilib, aniq ilmiy xulosalar chiqarishda mavjud metodlar asosida ish yuritadi. R.Rasulov ta'kidlaganidek, "Har bir fanning mavjudligi, xulosalari, faolligi uning tadqiqot obyekti (manbai), tadqiqot maqsadi va, ayni vaqtda, tadqiqot metodlari bilan belgilanadi, o'lchanadi" [4, 550-251].

Tilshunoslik va geografiya fanlarining o'zaro munosabati natijasida lingvistik geografiya va areal lingvistika yo'nalishlari vujudga keldi. Bu munosabat lingvistik hodisalarning tarqalish hududlarini belgilashda, sheva va lahjalarning qo'llanish chegarasini aniqlashda va dialektal kartalarni tuzishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tilshunoslikning alohida sohasi bo'lgan nomshunoslik ham o'z birliklarini tadqiq etishda lingvistik tahlil metodlariga tayangan holda ish olib boradi. Bu metodlardan biri areal metod bo'lib nomshunoslik birligi – toponimlarni tadqiq etishda muhim metodlardan biri hisoblanadi.

Areal (lotincha, arealis < area – maydon, makon) – fonetik, leksik, grammatik hodisalarning tarqalish hodisasi [8. 17]. Bu metod tilshunoslikda dialekt va shevalarning tarqalish chegaralarini aniqlaydi, ularning fonetik, leksik va grammatik xususiyatlarining joylashish o'rnini belgilaydi.

"Nomshunoslikda areal metod asosida ajratib olingan ma'lum bir hududdagi onomastik birliklar birma-bir, birin-ketinlikda talqin etiladi. Bunda o'sha hududga xos va mos keladigan nomlar, nomlanish tamoyillari, nomlarning talqin etish yo'llari haqida ma'lumotga ega bo'lish lozim" [3, 112; 5, 33].

Ma'lumki, toponimlar tilshunoslik fanining ham, geografiya fanining ham o'rganish obyekti hisoblanadi. Bu esa tilshunoslik va geografiya fanlarining uzviy bog'liqligini ta'minlaydi. Chunki davrlar o'tishi bilan ma'lum bir tilda so'zlashuvchi aholi guruh-guruh bo'lib turli hududlarga tarqalib, bu hududlarni o'zlariga makon qilishgan. Bu etnik guruhlarini tarqalish o'rinlari mavjud bo'lib, ularni kartalashtirish imkoniyatini keltirib chiqaradi. Bu esa toponimlarni o'rganishda areal metodning o'rnini belgilab beradi. Areal metod toponimikada joy nomlari shevaga oid ba'zi so'zlar bilan nomlanganligi, xalqning jonli so'zlashuv tilida saqlanib qolganligi uchun toponegiz va topoforlantlarning qo'llanish va tarqalish hududlarini aniqlashda qo'llaniladi.

H.Hasanov "O'rta Osiyo joy nomlari tarixidan" nomli asarida toponimik tadqiqot metodlari haqida to'xtalib, quyidagi fikrlarni bildirgan: "Lingvistik geografiyada qilinayotganidek, toponimik kartalar chiziladi, o'xshash toponim areallari belgilanadi, lingvistik statistika usullari qo'llaniladi, ko'p uchraydigan asoslar (o'zaklar) va formantlar izo chiziqlari o'tkaziladi" [7, 23].

O'zbek nomshunosligida joy nomlarini areal metod asosida maxsus tadqiq qilingan ishlardan biri A.Ergashevning "Andijon viloyati etnotoponimlarining areal – onomastik tadqiqi" hisoblanadi. Tadqiqot ishining birinchi bobi "Andijon viloyati etnotoponimlarining areal tahlili" deb nomlanib, unda hududdagi etnotoponimlar o'zining til xususiyati, hozirgi kunga qadar shakllanish davri va ma'lum urug' yoki qabilaga mansubligiga ko'ra tarqalishi areal kartalar asosida yoritilgan [5, 6-7].

Toponimlarni areal metod orqali o'rgashish natijasida toponimiyaning areal toponimika tarmog'ini vujudga keltiradi. Areal toponimika – toponimiyaning turli hududlar bo'ylab tarqalish xususiyatlarini o'rganuvchi tarmog'i [1, 17]. Bunda bir toponimning muayyan hududlar bo'ylab tarqalish areallarini aniqlaydi va uni ilmiy tadqiq etadi. Masalan, Xatirchi tumanidagi Kelachi toponimini areal metod orqali tahlil qilamiz. Ushbu nom bilan bog'liq toponimlar respublikamizning G'ijdivon, Konemix, Kattaqo'rg'on, Ishtixon, Oqdaryo, Pop tumanlarida ham uchraydi. Bu hududlarda bu toponimning uchrashini aholining etnik tarkibining ko'chib yurishi va o'troqlashishi bilan bog'lashimiz mumkin. Chunki bu nom o'zbek urug'laridan birining nomi bo'lib, urug' vakillari XVII asrda Dashti Qipchoqdan Movarounnahr hududiga ko'chib kelib, Zarafshon vodiysi bo'ylab joylashgan. Olchin nomi bilan bog'liq bo'lgan toponimlar respublikamizning bir qator tumanlarida uchraydi. Xususan, Xatirchi tumanida Olchin, Olchinobod; Oqdaryo tumanida Olchintepa; Narpay tumanida Ravotolchin, Arabolchin kabi. Bu toponimlarning nomlanishiga olchin

urug' nomi asos bo'lgan. Shuningdek, Namangan viloyatining To'raqo'rg'on, Farg'ona viloyatining Bog'dod, Xorazm viloyatining Gurlan tumanlarida ham olchin urug'i bilan bog'liq joy nomlari uchraydi.

Toponimlar tarkibiy qismi bo'lgan toponimik aniqlagich (indikator)larning nomda qo'llanilishi (tarqalishi)ga qarab ham ularning ma'lum hududiy xosligini aniqlash mumkin. Masalan, tog'li hududlardagi nomlar tarkibida tog', cho'qqi, qir, qoya, dovon, tosh, sang, qiya, tangi, ko'tal kabi toponimik aniqlagichlarni ko'p uchratishimiz mumkin. Aksincha, tekislik va botiq bilan bogliq hududlarda cho'l, qarta (karta), paykal, to'qay, yaylov, dala, maydon, yo'l kabi toponimik aniqlagichlar ko'p uchraydi. Shuningdek, bunday aniqlagichlarni hududda qadim zamondan beri yashab kelayotgan xalqning so'zlashuv tili bilan bog'liq holda hududiy xoslanishini ham bilish mumkin. Masalan, ko'l, tog', dala, ariq, qishloq, yo'l, tepa, qoya, soy, adir, to'qay kabi toponimik aniqlagichlar turkiy; sang, sho'r, dara, ko'x, daha kabilar esa eroniy tillar bilan so'zlashuvchi aholi yashaydigan hududlarda ko'proq uchraydi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, har bir sohani muayyan tadqiqot metodlarisiz tadqiq qilib bo'lmaganidek, toponimlarni ham tadqiqot metodlarsiz tadqiq etib bo'lmaydi. Chunki u yoki bu toponimning jamiyat hayotidagi o'rnini aniqlash, uning nomlanishidagi qonuniyatlanilishini bilish, ular haqida ilmiy-nazariy xulosalar chiqarish ma'lum metodlar orqali namoyon bo'ladi. Toponimlarni areal metod orqali tadqiq qilish natijasida ularning tarqalish hududlarini belgilash hamda bu birliklarning xaritalarini tuzishda muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бегматов Э., Улуқов Н. Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати. – Наманган, 2006. 17-б.
2. Каримов С.А., Бўриев С.Н. Ўзбек топонимикаси тараққиёт босқичида. Монография. – Тошкент: Фан, 2006. – 131 б.
3. Йўлдошев Б. Ўзбек ономастикаси масалалари (услубий қўлланма). – Самарқанд: СамДУ нашри, 2011. – 112 б.
4. Расулов Р. Умумий тилшунослик. –Тошкент – 2010, 250-251-б.
5. Эназаров Т. Номшунослик масалалари. Услубий қўлланма. – Тошкент: Университет, 2010, 33-б.
6. Эргашев А. Андижон вилояти этнотопонимларининг ареал-ономастик тадқиқи: филол. фан. ном. ... дис. автореф. - Тошкент, 2008. 6-7-б.
7. Ҳасанов Ҳ. Ўрта Осиё жой номлари тарихидан. – Тошкент: Фан, 1965, 23-б.

8. Ҳожиев А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент: ЎзМЭ давлат илмий нашриёти, 2002, 17-б.

